

НОСТАНДАРТ ФИКРЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6392231>

Гулчеҳра Ғаффарова

Чирчиқ давлат педагогика институти профессори, фалсафа фанлари

Раҳмонова Гулчеҳра

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти Гуманитар фанлар факультети, Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: *Бугунги кун таълимида билимлар ўргатишдан кўра, уларни ўрганишга ўргатиш кўпроқ аҳамиятли ҳисобланади. Миллий таълимимиз яқин йилларга қадар ўқувчиларга инсоният томонидан шу пайтга қадар эгалланган мавжуд билимларни ўргатишни энг мақбул йўл сифатида қараб келди. Ушбу мақолада ностандарт фикрлашнинг ўзига хос хусусиятлари ва бугунги кунда ностандарт фикрлашнинг заруриятга айланганлиги ёритиб берилган.*

Калит сўзлар: *билим, фикрлаш, ностандарт, ностандарт фикрлаш, ёшлар.*

Айтиш керакки, тафаккур атроф муҳитни, ижтимоий ҳодисаларни, воқеликни билиш қуроли, шунингдек, инсон фаолиятини амалга оширишнинг асосий шарти саналади. У сезги, идрок, тасаввурларга қараганда воқеликни тўла ва аниқ акс эттирувчи юксак билиш жараёнидир. Тафаккур кўпгина **фан** соҳалари (фалсафа, мантиқ, жамиятшунослик, педагогика, физиология, кибернетика, биология)нинг тадқиқот объекти ҳисобланади.

Замонавий глобаллашган мураккаб, ночизиқли оламда яшаш ва фаолият юритиш ҳамда турли муаммоларни ечими учун ностандарт ва креатив фикрлаш заруриятга айланмоқда. Замонавий илмий адабиётларда ностандарт фикрлаш (Эдвард де Боно [7], А.Кашкаров [10], Ч.Филлипс [11]), мураккаб тафаккур (К.Майнцнер [6], М.Н.Абдуллаева [3], М.К. Ниязимбетов), креатив фикрлаш (Г.Ғ. Ғаффарова [2-5], Г.О. Жалалова [9] ва Э.М.Иззетова), танқидий тафаккур каби тушунчалар тадқиқ ва таҳлил этилган.

Хусусан, латерал фикрлаш (инглизча латерал фикрлаш - латерал, кўндаланг, ён томонга йўналтирилган) - бу муаммони ҳал қилишда инсоннинг мантиқий тафаккури томонидан эътиборга олинмайдиган максимал ёндашувлардан фойдаланган ҳолда, қутидан ташқарида фикрлаш қобилияти. Ушбу атама 1967 йилда Эдвард де Боно томонидан тақлиф қилинган ва 1970 йилда унинг "Латерал фикрлаш: босқичма-босқич ижод" [8] (1970) китоби нашр этилган. Дарҳақиқат, латериал фикрлаш қийин

муаммоларни ғайриоддий усуллар ёрдамида ёки оддий мантиқий фикрлаш томонидан эътиборга олинмайдиган элементлардан фойдаланган ҳолда ҳал қилишга ёрдам беради.

Агар ёшларда ностандарт фикрлаш кўникмаси шакллантирилганда, бу борадаги уларнинг интилишлари рағбатлантирилганда мамлакатимиздаги фан ва технологиялар соҳаси бугунгидан кўра анча юксак марраларни забт этган бўларди. Хўш, илм-фан ривожини учун шунчалик аҳамиятли бўлган “ностандарт фикрлаш” деганда нимани тушуниш керак? У қандай намоён бўлади ва қандай натижаларга олиб келади?

Авалло “ностандарт фикрлаш” тушунчасининг ўзига изоҳ бериб ўтсак: бу тушунча кишиларнинг одатий фикрлаш тарзига номувофиқ, ғайриоддий фикрлаши, ноодатий усул ва йўллар билан хулосалар чиқариши; вазиятдан чиқишнинг ҳатто ғайритабиий, аммо энг мақбул муқобилларини излаб топиш, масалалар ва ҳодисаларга нисбатан ҳар доим ижодий фикрлаш орқали ёндашиш кўникмасидир. Дарҳақиқат, ностандарт фикрлаш кўникма бўлиб, бунга йиллар давомида фикрлаш тарзини мунтазам машқ қилдириш ёрдамида эришиш мумкин.

Ҳар қандай кучли иқтидор эгаси ностандарт фикрлаш тарзи маҳсулидир. Одатий фикрлаш тарзи кишидаги иқтидорни юзага чиқармайди, унинг ижодий, интеллектуал ва илмий салоҳиятининг ривожланишига тўсқинлик қилади. Оқибатда, қанчалик иқтидор ва салоҳият эгаси бўлмасин, одатий фикрлаш тарзига кўниккан инсон нари борса бой информацион базага эга “билимли ўқувчи” ёки “ходим”дан нарига ўта олмайди.

Ностандарт фикрлаш ва унинг инсон тафаккурини ривожлантиришдаги аҳамияти шубҳасиз. Илмда, бизнесда, сиёсатда ёки бошқа соҳаларда муваффақиятга эришган инсонларнинг барчаси одатдаги инсонлардан у ёки бу хусусияти билан фарқ қилади, аммо фикрлаш тарзидаги фарқ эса шубҳасиздир.

Дарҳақиқат, фикрлаш, тафаккур юритиш бу бизнинг муваффақиятларимиз ёки муваффақиятсизликларимизнинг энг муҳим шартларидан биридир. «Тафаккур юритишга ҳаракат қилган инсон, ҳеч шубҳасиз, ўзи интилаётган сўнги даражадаги бахт-саодатга эриша олади» – дейди буюк файласуф Абу Наср Форобий [1].

Инсонларнинг фикрлаш тарзи унинг жамиятда тутган ўрни ва даражасига нисбатан тўғри пропорционалдир. Эътибор берганмисиз, одатий фикрлаш тарзига эга инсонлар одатдаги инсонлар каби ҳаёт кечирадилар. Аксинча, қайси соҳадаки муваффақиятга эришган инсонларнинг барчаси одатдаги инсонлардан кўра бошқача фикрлайдилар. Улардаги ностандарт фикрлаш тарзи инсоният учун ҳали маълум бўлмаган ечимларни топишига сабаб бўлган ва бунинг натижасида улар бизнесда, илм-фанда ёки санъатда улкан муваффақиятларга эришганлар.

Ҳар қандай масалада ечимга келишнинг кўплаб йўллари мавжуд. Аксарият инсонлар қайсидир масалага дуч келишса, бу масала ўзидан олдин қайси йўллар билан ечим топганига эътибор қаратишади ва шуларнинг орасидан ўзига энг маъқулини танлайдилар. Чунки педагогикамиз бизни узоқ йиллар давомида шу тарзда тарбиялаган. Ваҳоланки, ҳар қандай масаланинг ечимида ҳар доим шу пайтгача маълум бўлганидан ташқари яна бошқа йўллар ҳам мавжуд бўлади. Уларни топиш эса ноодатий фикрлайдиган, ўз йўлини қидирадиган инсонларгагина насиб этади. Масаланинг ечимида сиз топган янги йўл энг мақбули бўлмаслиги мумкин, аммо у сизгагина тегишли эканлиги ва янгилиги билан қадрли бўлади.

Янги топилган йўл бизнесда бу йўналишда рақобатчиларнинг кам бўлиши билан муваффақиятга етакласа, илм-фанда эса инсоният эришган илм-фан сарҳадларининг кенгайишига хизмат қилиши билан қадр топади. Янги усуллар топиш кишидаги фараз қилиш қобилияти билан амалга ошади. А.Эйнштейн фараз қилиш кўникмасини билимдонликнинг энг юқори поғонаси деб ҳисоблаган, фаразсиз янгилик очиш мумкин эмаслигига ишонган.

Математиклар “йигирмата масалани битта усул билан ечгандан кўра, битта масалани йигирмата усул билан ечган яхшироқ” эканлигини таъкидлайдилар. Бу бир хилликдан қочиш билан бирга креатив ёндашувни, ностандарт фиклашни рағбатлантириш демакдир.

Хўш, ёшларни ностандарт фикрлашга ўргатиш учун бугунги кун таълимда қандай усул ва воситалардан, методлардан фойдаланиш зарур? Бу борада биз қуйидагиларни тавсия қиламиз: ўқитувчининг талабаларга ўз фикрлаш тарзини рўкач қилиб, улардан ҳам шундай фикрлашни талаб қилишдан тийилиши; талабаларга фикр юритиш учун имконият бериш; турли-туман ғоя ва фикрларни қабул қилиш, ўқитиш жараёнида мавжуд билимларни ёдлаш ва хотирада сақлашдан кўра масаланинг моҳиятини тушунтиришга эътиборни қаратиш; илмий терминлар ва тушунчаларнинг таърифи, қонуниятлар ва қоидаларни шунчаки ёдлаш эмас, балки уларнинг мазмунини англаш ва моҳиятини тушунишга урғу бериш.

Умуман олганда, инсондаги ностандарт фикрлаш тарзининг аҳамияти эса талабаларда масаланинг моҳиятини англаш, соҳада янгилик ва кашфиётлар яратиш, ижодий фикрлаш тарзининг ривожланиши, хато қилишдан чўчимаслик кўникмасининг шаклланиши, ўзига нисбатан ишончни ортиши каби ижобий оқибатлар билан характерланади. Энг асосийси, ностандарт фикрлаш уларни ўқишда ҳамда ишда кашфиётлар ва янгиликлар сари етаклайди.

REFERENCES:

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: «Янги аср авлоди», 2016. – 320 б.
2. Гаффарова Г.Г., Абдуллаева М.Н. (2017). Сложность в современной философии // Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. №3, - С.99-102.
3. Гаффарова Г.Г., Абдуллаева М.Н. (2013). Когнитивность и креативность в контексте современной эпистемологии и образовании. Народы Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия: международный научно-практические конференции. Прага, -С.107-111.
4. Гаффарова Г. (2018). Ёшларда когнитив тафаккурни ривожлантириш масалалари. Ёшларни ғоявий-мафкуравий тарбиялашнинг устувор йўналишлари: XV республика илмий-назарий конференция материаллари. – Самарқанд, Б.28-29.
5. Гаффарова Г.Г. (2012). Ёш авлодда креатив ва когнитив тафаккурни ривожлантириш масалалари. Оила маънавий тараққиёт таянчи: илмий-назарий конференция. Навоий, - Б.29-32.
6. Майнцер К. Сложносистемное мышление. Материя, разум, человечество. Новый синтез. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 464 с.
7. Эдвард де Боно. Нестандартное мышление. – Минск: «Попурри», 2016. – 272 с.
8. Edward de Bono. [Lateral thinking: Creativity Step by Step](#). - Harper & Row, 1970. – 300 с.
9. Makhmudova G., G'affarova G., Jalalova G. (2020). O'zbekistonda islohatlar jarayonini tahlil etish va amalga oshirishning konseptual-falsafiy metodologiyasi. 176 b.
10. Кашкаров А. Быстрое и нестандартное мышление: 50+50 задач для тренировки навыков успешного человека. – Алматы: «Эксмо», 2016.